

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нурмуратов Анвар Яхшибаевич МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИМКОНИЯТ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Yusuf Nurmuhammedov Shakarboyevich, Bahodir Nurmuhammedov Shakarboyevich QO‘SHRABOT TUMANIDAGI AYRIM TOPONIMLARNING ETIMOLOGIK VA SINTAKTIK TALQINI.....	12
3. Mukhayyo Fayzullaeva SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF RELIGIOUSLY MARKED ALLUSIONS IN THE LITERARY TEXT.....	18
4. Сапарова Мохира Файзуллаевна ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, В ЧАСТНОСТИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	24
5. Dilnoza Baxodirovna Buronova MUALLIF BADIY USLUBINI O‘RGANISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
6. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Raximov Xasanboy Komiljonovich O‘ZBEK TILI SENTIMENT ANALIZNING NAZARIY MASALALARI.....	36
7. Elov Botir Boltayevich, Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, Xusainova Zilola Yuldashevna NLPNING ZAMONAVIY ALGORITMLARI VA KONSEPSIYALARI.....	42
8. Xurshida Narxodjayeva RASMIY MULOQOT MATNINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	58
9. Ulikova Mavluda TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASINI AKS ETTIRISHNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI.....	63
10. Абдувалиев Маҳаматжон Арабович КОНЦЕПТЛАР ТАДҚИҚИДА ЛИНГВИСТИК КОНТЕКСТНИНГ ЎРНИ.....	68
11. Эргашева Зиёда Абдурасуловна КАУЗАЛЛИК ВА СУБЪЕКТИВЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛАНИШИ.....	74
12. Мардонова Ситора Мардоновна СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ, ВХОДЯЩИХ В 4 КАТЕГОРИИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....	78
13. Аманов Рахмон Аслонович, Шарипова Латифа Хакимовна БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИ ҚИЗЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИГИ ВА ЯШИРИН ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИК КЛИНИКАСИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ.....	84
14. Хамидов Лутфулло Паизуллаевич БАНК МАТНЛАРИНИНГ ТИПОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ МУАММОСИ.....	88
15. Туракулова Зарина Мардонкуловна УСТАРЕВШАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПАССИВНОГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА.....	92
16. Халимова Фирюза Рустамовна КОНЦЕПТ МАЙДОН ТИЗИМИ СИФАТИДА.....	97
17. Воҳидов Абдувахоб ТОЖИК ТИЛИНИНГ САМАРҚАНД ШЕВАСИДА ЙАК(БИР) СОНИ БИЛАН ҲОСИЛ ҚИЛИНГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДА.....	102
18. Азимова Сайёра Хусанбоевна ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА.....	108

19. Tair Akimov XITOIY TILIDAGI IBORA, MAQOL VA MATALLARNING QIYOSI TAHLILI.....	114
20. Maftuna Ibodullayeva Habibullayevna TEACHING INTERACTIVE WAYS OF CONDUCTING RESEARCH TO THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION.....	122
21. Fayzullayeva Dilnoza Ubaydullayevna INCREASING THE ACTIVITY OF STUDENTS IN EDUCATION THROUGH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES.....	129
22. Nurislom Iskandarovich Xursanov DRAMATIK DISKURSNING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	133

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Туракулова Зарина Мардонкуловна

Преподаватель кафедры русского языка и литературы
Самаркандского государственного института иностранных языков
e-mail: fe.zarinat@gmail.com

УСТАРЕВШАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПАССИВНОГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7679996>

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена устаревшей фразеологии русского языка, а именно тематической группе фразеологизмов, восходящих к Священному писанию (Библии) – библеизмам. Рассматриваются разновидности библеизмов с точки зрения их происхождения, отмечается семантическая особенность и стилистическая принадлежность отдельных библейских фразем. Отмечается также динамизм функционирования библеизмов в языке: причины их выхода из употребления и возможность возвращения некоторых устаревших фразем в активный запас языка.

Ключевые слова: фразеологический фонд языка, активный и пассивный словарный запас языка, семантика фразеологизма, прямые и косвенные библеизмы, фразеологический словарь, процесс устаревания, неологизация, номинативные сочетания, коммуникативные сочетания.

To'raqulova Zarina Mardonkulovna
Rus tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi
Samarqand davlat chet tillar instituti
e-mail: fe.zarinat@gmail.com

RUS TILINING PASSIV FRAZEOLGIK TARKIBNING BIR QISMI SIFATIDA ESKIRGAN INJIL FRAZEOLGIYASI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola rus tilining eskirgan frazeologiyasiga, ya'ni muqaddas kitobga (Bibliyaga) – bibleizmlarga borib taqaladigan frazeologik birliklarning tematik guruhiga bag'ishlangan. Bibliya xilma-xilligi ularning kelib chiqishi nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi, individual Injil iboralarining semantik xususiyati va stilistik bog'liqligi qayd etiladi. Tilda bibleizmlarning ishlash dinamikasi ham qayd etilgan: ularning ishlatilishidan chiqish sabablari va ba'zi eskirgan iboralarni tilning faol zaxirasiga qaytarish imkoniyati.

Kalit so'zlar: tilning frazeologik fondi, tilning faol va passiv so'z boyligi, frazeologik birlikning semantikasi, to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita bibleizmlar, frazeologik lug'at, eskirganlik jarayoni, neologizatsiya, nominativ kombinatsiyalar, kommunikativ kombinatsiyalar.

Turakulova Zarina MardonkulovnaTeacher of the Department of Russian Language and Literature
Samarkand State Institute of Foreign Languages
e-mail: fe.zarinat@gmail.com**OUTDATED BIBLICAL PHRASEOLOGY AS PART OF A PASSIVE
PHRASEOLOGICAL COMPOSITION OF RUSSIAN LANGUAGE****ANNOTATION**

This article is devoted to the outdated phraseology of the Russian language, namely, the thematic group of phraseological units dating back to the Holy Scripture (Bible) – bibleisms. The varieties of bibleisms are considered from the point of view of their origin, the semantic peculiarity and stylistic affiliation of individual biblical phrasemes are noted. The dynamism of the functioning of biblical expressions in the language is also noted: the reasons for their disuse and the possibility of the return of some obsolete phrasemes to the active stock of the language.

Keywords: phraseological fund of the language, active and passive vocabulary of the language, semantics of phraseology, direct and indirect biblical phrases, phraseological dictionary, the process of obsolescence, neologization, nominative combinations, communicative combinations.

ВВЕДЕНИЕ

Фразеологический фонд языка – это национальное достояние народа, показатель его духовной и культурной самобытности. Это неиссякаемый живой источник, обогащающий литературный язык все новыми выразительными средствами, расширяющий границы его стилистических возможностей. Фразеология современного русского языка представляет собой богатейший источник языкового материала, содержащий яркие черты народного характера, обладающий особым национальным колоритом.

Являясь частью словарного состава, фразеология подвержена тем же изменениям, которые присущи единицам лексического уровня. Сдвиги, происходящие в лексике и во фразеологии, могут быть вызваны как лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами, последовательно влияющими на количественный и качественный состав этих пластов.

Подвижность фразеологии указывает на гибкость языка, на его коммуникативный потенциал, неисчерпаемость языковых ресурсов. Русский язык, являясь одним из богатейших мировых языков по числу лексических единиц, обладает также огромным фразеологическим фондом. Толковые и фразеологические словари русского языка зафиксировали обширный пласт фразеологических единиц различной структуры и характера семантики, что позволяет нам оценить значительный объем фразеологических средств современного русского литературного языка.

«Фразеологический словарь современного русского языка» в 2-х (томах под редакцией А.Н. Тихонова) [1] вообрал в себя большое количество фразеологических единиц современного русского языка. Число кодифицированных в нем фразеологизмов насчитывает более 35 тысяч единиц, что на сегодняшний день является самым большим собранием фразеологических единиц русского языка. Словарь отразил динамизм развития фразеологического состава языка, хотя, как нам кажется, не в полной мере: в нем не отражен процесс неологизации фразеологии, что является основным способом расширения и обновления его словарного состава. В словаре помечен процесс стремительного устаревания языковых единиц, выхода из активного употребления определенной части ФЕ в период 20 столетия.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

При изучении устаревшей фразеологии мы опирались на фразеологический корпус данного словаря. Нами было выявлено большое количество фразеологизмов, обозначенных специальными пометами – «устар» (устаревшее) и «устаревающее», среди которых определенная часть восходит к библейским и евангельским текстам, так называемым

библейзм в широком понимании этого термина. Научная литература предлагает несколько значений данному понятию, однако наиболее емкое определение слова библейзм мы находим в трактовке польского лингвиста В. Хлебды: «Библейзм – это языковая единица, происхождение которой можно стабильно связать с библейскими текстами, независимо от её формальной структуры (слово – словосочетание – предложение) и семантического статуса, закодированная в языковой памяти данного народа и воспроизводимая в текстах данного языка» [3].

Для библейзмов характерна повышенная экспрессивность, переносность значения, а также преимущественная принадлежность к книжному стилю. Библейская фразеология обладает эксплицитными признаками, позволяющими легко дифференцировать их от других единиц данного уровня. Отметим для начала, что большинство библейзмов сохраняют в себе церковнославянскую лексику, указывающую на первоначальную сферу их употребления. Как известно, церковнославянский язык является русским изводом старославянского – литературного языка древней Руси, на котором проводилась служба в церквях, переводились с греческого языка тексты Евангелия и Священного писания. Сравните, отверзлись хляби небесные, не ведают, что творят, юдолю плачевная, вносить лепту. Другая особенность библейзмов проявляется в том, что они во всех европейских языках, в том числе и в русском, достаточно легко распознаются благодаря наличию в их компонентном составе имен собственных, являющихся прямыми ссылками на библейские топонимы и персонажи. Сравните: кающаяся Магдалина, Каинова печать, Иудин поцелуй, петь Лазаря, Вавилонское столпотворение, Иерихонская труба, Содом и Гоморра, Гог и Магог, идти на Голгофу, Ноев ковчег, Святой Грааль и т.п. Наконец, сюжеты Библии, запечатленные многими библейзмами благодаря европейской литературе и искусству, настолько вжились в культурную память европейских народов (превратившись в крылатые фразы), что легко расшифровываются носителями любого языка: блудный сын, нести свой крест, испить свою чашу, избиение младенцев, манна небесная и т.п. [1;14].

Как предлагают некоторые лингвисты, при исследовании библейской фразеологии целесообразно разделить их на **прямые и косвенные** [8;186]. Под прямыми библейзмами понимаются цитаты из Священного писания, выдержки из таких цитат, словосочетания, связанные с библейскими персонажами и сюжетами. К примеру, устаревшее выражение геенна огненная – одно из обозначений ада, упомянутое в Ветхом завете (Ис.40:3), избиение младенцев – эпизод новозаветной истории, описанный в Евангелии от Матфея, купель Силоамская – то, что приводит к исцелению от всех недугов, происходит от библейского рассказа о силоамской купельне в Иерусалиме, вода которой обладала чудесным целительным свойством (Евангелие от Иоанна гл. 9, ст.7), страха ради иудейска – из-за боязни, страха перед кем-либо, из угодливости, подхалимства (выражение взято из евангельского сказания об Иосифе, который был учеником Иисуса, но тайным — из-за страха перед иудеями) и т.п.

Косвенные библейзмы представляют собой выражения, которых в Библии вовсе нет. Они лишь опираются на библейские сюжеты, через наличие в них какого-то компонента, связанного с Библией, его ассоциативные связи [2;189]. Примером косвенных библейзмов могут послужить устаревшие фразеологизмы стар как Мафусаил, Аредовы веки, в костюме Адама, Адамовы слезы, беден, как Иов и др. К этой же категории библейзмов можно отнести словосочетание Адамово яблоко, обозначающее выступ гортани – кадык, поскольку данное выражение было мотивировано народнопоэтическим переосмыслением ветхозаветного сюжета о грехопадении первого человека: часть запретного плода – яблока, застряла у Адама в горле. Другое интересное словосочетание Адамова голова – изображение черепа и костей имеет намек на библейское поверье. Изначально изображение черепа с двумя лежащими под ним накрест костями относилось чисто к религиозной символике и было связано с местом захоронения Адама, позже оно расширило свою семантику и стало символическим обозначением смерти и яда.

Прямые библейзмы преимущественно функционируют в книжном стиле, и нередко развивают дополнительные значения на основе метафорических образов. К примеру,

выражение воскресение Лазаря является прямой ссылкой на евангельскую притчу о чудесном оживлении Иисусом Лазаря – праведника из Вифании. Исходное значение данного выражения «выздоровление после тяжелой болезни» развилось и приобрело переносный смысл – «возобновление чего-либо старого, забытого». Чаще всего эти приобретенные новые значения оказываются с иной эмоционально-экспрессивной окраской, чаще всего иронической, шутливой. Сравните, какие пометы имеют при себе подобные словосочетания в словарных статьях: блаженны нищие духом – ирон. «употребляется при характеристике чьего-либо удовлетворенного состояния как следствия недомыслия и недалекости», благую часть избрать – ирон. «принять лучшее, выгодное для себя решение», вавилонское столпотворение – шутол. «шумиха, суматоха, беспорядок», власть предержажая – ирон. «начальство» и др.

Для библеизмов характерен динамизм в плане их употребляемости носителями языка. Наиболее устойчивыми во временном отношении являются прямые библеизмы. Объясняется это прежде всего сферой их употребления: художественная литература и публицистика. Их широкое употребление и формальная устойчивость обусловлены книжными традициями в языке, они закреплены в письменных носителях информации и менее подвержены внешним и внутренним воздействиям, оказываемым на язык.

Напротив же, косвенные библеизмы оказываются более уязвимыми. Как показывает фактический материал, под действием внешних факторов они склонны терять свою актуальность, так как изменяется языковая среда, которая их породила. Изменения могут быть как социально-политического плана, так и культурно-духовного. К примеру, огромный пласт косвенных библеизмов перестал функционировать в языке в советский период, так как отрицалось религиозное мировоззрение, идущее в разрез с государственной идеологией. Атеистические взгляды способствовали устареванию и дальнейшему выходу из языка многих понятий и выражений, связанных с представлениями людей о духовном мире, о влиянии на человека высших сил.

В исследуемом словаре мы находим множество устаревших фразеологических единиц с такими религиозно мотивированными компонентами, как Бог, Господь, Христос, ангел, а также производными от них. Наличие в их составе семантических элементов, связанных с христианской религией, позволяет отнести эти устойчивые сочетания к библеизмам. Сравните: бог по душу посылает – о приближении смерти, господь (бог) посетил – «случилось бедствие», господь бог посетил чем-либо – «господь бог наградил или наказал чем-либо», божья (христова) невеста – «монахиня», божий человек – «странник, нищий, юродивый», почивать в боге – «умереть», божеское наказание – о чем-то, причиняющем вред, отдать богу душу – «умереть», ни боже мой – «ни в коем случае», бог обидел – об увечном, убогом, (синоним – богом убитый), бог прибрал – о чьей-либо смерти, бог несет/принесет – о чьем-либо приходе, ангел смерти – о смерти, ангел тьмы – «сатана» и т. п.

В этом корпусе ФЕ находим речевые формулы, используемые для выражения разного рода отношений к предмету, лицу, ситуации, то есть выражения с различным оценочным значением – одобрение, неодобрение, пожелание, порицание, благодарение, сожаление и т.д. Эти устойчивые сочетания имеют преимущественно просторечный характер. Сравните фразы, выражающие различные оттенки чувств. Радость: бог уродил, уродит – о хорошем обильном или скудном урожае; огорчение: бог не уродил (уродит); порицание: нет бога в ком-либо – о том в ком нет жалости, сострадания; недовольство: каждый божий день; сожаление: уж так (таким) бог уродил – о человеке, отличающимся каким-либо заметным природным свойством, качеством, бог обидел – об увечном, убогом, (синоним – богом убитый); страх: боже упаси/сохрани, помилуй бог, убей меня бог; уверенность: вот тебе (те, вам) Христос; предупреждение: побойся бога.

Отличительной особенностью библеизмов данной группы является их способность вызывать различные чувства: чувства сострадания или боязни, благодарности, связанными с религиозными убеждениями и т.д. Не случайно они использовались нищими, убогими, просителями для усиления мольбы о помощи или прощении. Например: Христа ради (ради

Христа); Христом богом прошу/молю; да хранит тебя/вас бог; заставить вечно бога молить; молить бога (за кого-либо) и т.п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видим огромный пласт библеизмов перешел и продолжает переходить в пассивный запас. Однако нередки случаи, когда, с одной стороны, меняются социальные условия, возникает иная политическая обстановка, рождается благоприятная для религии духовная среда малоупотребительные или вовсе исчезнувшие из речевого обихода слова и выражения могут вновь «возродиться». Такая ситуация сложилась в постсоветский период со многими библеизмами, так как религия и Книга книг в советское время были под запретом. Это касается как номинативных, так и коммуникативных устойчивых сочетаний. Толковый словарь русского языка конца XX века под редакцией Г.Н. Складневской [5] зафиксировал динамизм функционирования фразеологических единиц. Приведем примеры большой группы номинативных фразеологизмов, являющихся названиями богослужебных обрядов и религиозных праздников, которые вернулись из периферии языкового изгнания: Великий пост, Великий четверг, Вербная неделя (Страстная неделя), Вербное воскресенье, Вербная суббота, Введение во храм Богородицы, Воздвижение креста господня, Вознесение Господне, Крещение господне, Светлое Христово воскресенье, Рождество Богородицы, Успение богородицы и др.

Список использованной литературы

1. «Фразеологический словарь современного русского литературного языка». В 2-х томах. Составители: А.В. Королькова, А.Г. Ломов, А.Н.Тихонов. Под ред. А.Н. Тихонова. – М.: «Наука», 2004.
2. Балакова Д., Ковачова В., Мокиенко В.М. Наследие библии во фразеологии – Грайфсвальд, 2013.
3. Вальтер Г., Мокиенко В.М., Балакова Д. Славянская фразеология и библия. Slovanska frazeologia a Biblia. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald, 2013.
4. Малиновский Е.А. Формирование русской фразеологии. Ч. I., Учебное пособие. – Самарканд: Изд. СамГУ, 1999.
5. Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка. – Л.: Наука, 1977.
6. Толковый словарь русского языка конца XX в. (Языковые изменения). Под ред. Г.Н. Складневской. – СПб: «Фолио-пресс», 2000.
7. Фойту Петра. Динамика библейской фразеологии как причина сходств и отличий во фразеологии разных языков (на материале немецко-чешского словаря библейской фразеологии. Славянская фразеология и Библия. – Грейфсвальд - Санкт-Петербург - Ружемберок, 2013.
8. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. – М.: «Высшая школа», 1963.
9. https://www.liveinternet.ru/community/moja_polska/post188115836/

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000